

Ictus isquémico: comparación a nivel europeo

RIVAS GONZÁLEZ, Ariadna¹

¹Universidade de Santiago de Compostela

Recibido: 23 xuño 2025 / Aceptado: 26 xuño 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16901164>

RESUMO

Introdución: O ictus é unha enfermidade neurolóxica aguda causada por alteracións na circulación cerebral, xa sexa por rotura de vasos sanguíneos (ictus hemorráxico) ou por obstrución do fluxo sanguíneo (ictus isquémico), sendo este último o máis frecuente. Os síntomas máis habituais inclúen debilidadade nun lado do corpo, dificultade na fala, perda de visión, dor de cabeza intensa e mareos.

Obxectivo: Analizar as distintas guías para o manexo do Código Ictus en diferentes países de Europa, entre eles España, comparar eses plans de actuación coas recomendacións da Organización Europea do Ictus e analizar os Código Ictus das Comunidades Autónomas de España.

Métodos: Realizouse unha revisión narrativa tipo Prisma, 2020. Para recompilar a información empregáronse as bases de datos, motores de busca e páxinas institucionais como PubMed, Google Académico, a editorial Elsevier, as páxinas oficiais do Sistema Nacional de Saúde de cada Comunidade Autónoma de España, a páxina web oficial da Organización Europea de Ictus, a páxina web oficial da National Clinical Guideline for Stroke for the United

Kingdom and Ireland e a páxina web oficial da Asociación Italiana de Ictus.

Resultados: Avaliáronse 23 artigos que trataban o manexo do ictus en diferentes países de Europa, entre eles España e as súas 17 Comunidades Autónomas, e as características das Unidades e Equipos Ictus presentes no territorio español.

Conclusións: A análise dos plans de actuación no ictus en España, Italia, Reino Unido, Irlanda e Portugal revelou semellanzas no tratamento do ictus agudo, pero tamén importantes diferenzas en aspectos como a prevención primaria e secundaria, o traslado hospitalario e a rehabilitación. No caso de España, aínda que o manexo clínico foi semellante entre Comunidades Autónomas, existiron desigualdades na distribución e dotación das Unidades e Equipos de Ictus.

Palabras chave: ictus, ictus isquémico, código ictus, tratamento, enfermaría, pronóstico e factores de risco.

Autor para correspondencia:

Rivas González, Ariadna: ariadna.rivas@rai.usc.es

Ischemic stroke: European comparison

ABSTRACT

Background: Stroke is an acute neurological disorder caused by disturbances in cerebral circulation, either by ruptured blood vessels (hemorrhagic stroke) or by obstruction of blood flow (ischemic stroke), the latter being the most common. The most common symptoms include weakness on one side of the body, difficulty speaking, vision loss, severe headache, and dizziness.

Objective: To analyze the various guidelines for managing stroke codes in different European countries, including Spain, compare these action plans with the recommendations of the European Stroke Organization, and analyze the stroke codes of the Autonomous Communities of Spain.

Methods: A narrative review was carried out according to Prisma, 2020. To compile the information, databases, search engines and institutional websites such as PubMed, Google Scholar, the publishing house Elsevier, the official websites of the National Health System of each Autonomous Community of Spain, the official website of the European Stroke Or-

ganization, the official website of the National Clinical Guideline for Stroke for the United Kingdom and Ireland and the official website of the Italian Stroke Association were used.

Results: Twenty-three articles were evaluated that addressed stroke management in different European countries, including Spain and its 17 Autonomous Communities, and the characteristics of the Stroke Units and Teams present in Spain.

Conclusions: An analysis of stroke action plans in Spain, Italy, the United Kingdom, Ireland, and Portugal reveals similarities in the treatment of acute stroke, but also significant differences in aspects such as primary and secondary prevention, hospital transfer, and rehabilitation. In Spain, although clinical management is similar across Autonomous Communities, there are inequalities in the distribution and staffing of Stroke Units and Teams.

Keywords: stroke, ischemic stroke, stroke code, therapeutics, nursing, prognosis and risk factors.

INTRODUCCIÓN

O ictus defínese como un conxunto heteroxéneo de enfermidades vasculares con sintomatoloxía neurolóxica, que comeza de maneira súbita e brusca; este grupo de patoloxías débense aos trastornos na circulación cerebral, ben pola rotura dunha arteria ou vena cerebral, producíndose unha hemorraxia cerebral ou ben pola diminución do fluxo sanguíneo debido a oclusión vascular, producíndose a isquemia cerebral¹.

En canto á clínica, os signos e síntomas máis habituais do ictus son debilidade, que afecta principalmente a un lado do corpo, incluíndo a perna, brazo e cara; disartria, que é dificultade para articular palabras; afasia, que se define como a incapacidade de falar ou entender; a perda de visión ou visión dobre; a dor repentina e intensa de cabeza e a aparición de mareos de maneira repentina, acompañados de náuseas e falta de coordinación (ataxia)².

O ictus pódese clasificar en dous grandes grupos, por un lado, o ictus hemorráxico, no cal se produce a rotura dunha arteria do cerebro que provoca unha hemorraxia intracerebral ou subaracnoidea; este tipo de ictus é o responsable do 20% dos casos. Por outra banda, o ictus isquémico, responsable do 80% dos casos, no cal se produce unha obstrución dunha arteria debido a presenza dun coágulo de sangue, que pode producirse nesa arteria cerebral (trombo), proceder doutro lugar do organismo (émbolo) ou producirse debido a acumulación progresiva dunha placa de aterosclerosis (ateroesclerosis).²

Debido ao gran número de casos de ictus isquémico en comparación co número de casos de ictus hemorráxico, este traballo centrarase no isquémico. Os diferentes tipos de ictus isquémico son³:

- **Ictus trombótico, aterotrombótico ou trombose cerebral:** é un tipo de ictus isquémico causado por un trombo, que se forma na parede dunha arteria importante do cerebro que impide o fluxo de sangue a esa rexión cerebral.
- **Ictus embólico ou embolia cerebral:** é un tipo de ictus isquémico que, de igual xeito que o trombótico, está producido por un coágulo de sangue, pero a diferenza é que este coágulo de sangue ou émbolo viaxa dende lugares distais do organismo, normalmente do corazón.
- **Ictus hemodinámico:** é o ictus isquémico máis infrecuente, neste caso a diminución do aporte sanguíneo débese a caída da presión sanguínea, como pode suceder nunha parada cardíaca ou nunha arritmia, ou debido a unha hipotensión arterial grave mantida no tempo.

Este grupo de patoloxías, debido a súa elevada frecuencia, son responsables dun gran número de mortes polo que é de gran importancia a súa prevención, para iso é preciso considerar os factores de risco que incrementan as probabilidades da súa instauración. Estes factores de risco pódense dividir en non modificables e modificables, os factores de risco non modificables son a idade, sexo masculino, baixo peso ao nacer, historia familiar de ictus, factores xenéticos e o estado socioeconómico; e os modificables son a hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia (DLP), tabaquismo, dieta, obesidade, sedentarismo, cardiopatías [fundamentalmente fibrilación auricular (FA)], consumo de alcohol e factores psicosociais.³

Unha vez que se produce un ictus débese coñecer o pronóstico que vai a presentar o paciente, este pronóstico vai a depender da gravidade do dano cerebral que presente o paciente e da súa localización, o tempo dende o inicio dos síntomas e o do tratamento, e os antecedentes persoais do paciente⁴.

A importancia deste traballo radica en que o ictus representa un gran problema en materia de saúde pública xa que é unha das principais causas de morte e discapacidade a nivel mundial. A Organización Mundial da Saúde (OMS) situou no 2021 a este grupo de patoloxías como a 2ª causa de morte a nivel mundial e como a 3ª causa de perda de Anos de Vida Axustados por Discapacidade (AVAD).⁵

No ano 2022, a nivel nacional rexistráronse 16,5 casos de enfermidade cerebrovascular por cada 1.000 habitantes, 1,4 casos máis con respecto ao ano anterior, sendo a prevalencia axustada por idade de 15,3 casos por 1.000 habitantes, sendo maior en homes cun 18,3 casos por 1.000 habitantes fronte a un 12,9 casos por 1.000 habitantes en mulleres, que representa un 5,5% máis que os datos obtidos no 2016 (Figura 1 e 2). Esta prevalencia aumentou a partir dos 40 anos, afectando ao 1,6% da poboación española, e máis do 10% da poboación maior de 85 anos, sendo esta máis elevada no sexo masculino en todos os grupos de idade (Figura 1). Con todo, no grupo de idade comprendido entre os 25 e os 44 anos resultou máis afectado o grupo das mulleres.⁶

En canto as distintas Comunidades Autónomas (CCAA) de España, no 2022 a prevalencia foi maior que a media nacional (15,3 casos por 1.000 habitantes) en rexións como a Comunidade Valenciana (23,2 casos), País Vasco (21 casos), Illas Baleares (18,4 casos), Canarias (18,1 casos), Andalucía (15,9 casos) e Cataluña (15,6 casos), sendo en todas elas a prevalencia maior en homes que en mulleres, excepto no País Vasco onde a prevalencia foi similar. As CCAA con menos casos a nivel nacional foron as rexións de Castela-A Mancha (6,6 casos) e Extremadura (8,5 casos) de igual xeito que no ano 2021⁶ (Figura 3).

En canto á mortalidade, no ano 2022 rexistráronse 24.688 defuncións por enfermidade cerebrovascular, o que supuxo 10.842 homes e 13.846 mulleres, cunha taxa bruta de mortalidade de 51,7 falecementos por 100.000 habitantes, sendo a mortalidade axustada por idade de 44 falecementos por 100.000 habitantes. Dende o ano 2012, esta tendencia foi diminuindo ata un 31,3% menos, acadándose no ano 2022 os valores máis baixos rexistrados en ambos sexos. En canto á media europea a incidencia situouse en 71,6 casos por cada 100.000 habitantes.⁶

É imprescindible formar ás enfermeiras no coidado do ictus para actuar precozmente xa que actúan dende o momento da instauración (fase aguda) a través do recoñecendo dos síntomas ata a alta hospitalaria (fase subaguda), e posteriormente na súa recuperación (fase de estabilización). Esta atención orientada ao paciente demostrou unha redución na sintomatoloxía de ansiedade e depresión, e facilitou a confianza e mellora da calidade de vida e satisfacción do paciente, dos seus familiares, dos resultados funcionais e da carga do coidador.²

Figura 1: Prevalencia rexistrada de ECV por 1.000 habitantes, segundo idade e sexo. España, 2022. Fonte: Ministerio de Sanidade. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP)®.

Tras o exposto pódese aseverar que o ictus representa un problema de saúde pública prioritario, e debe ser abordado, na medida do posible, no menor tempo para poder prever novos casos, secuelas permanentes e a morte das persoas que o padecen. Polo anteriormente mencionado, coñecer este tipo de trastornos e os síntomas que os preceden para actuar no menor tempo resulta crucial¹. Así, o obxectivo principal deste estudo é comparar os plans de actuación nun caso de ictus isquémico en diferentes países europeos, entre eles España, para encontrar as posibles diferenzas na súa actuación, e comparar os resultados na recuperación e pronóstico do paciente tras a aplicación das guías de boas prácticas.

OBXECTIVOS

Obxectivo principal: Analizar as distintas guías para o manexo do Código Ictus en diferentes países de Europa, entre eles España.

Obxectivos secundarios:

- Examinar as intervencións sobre o ictus nas distintas guías.
- Comparar os diferentes plans de actuación coas recomendacións da Organización Europea do Ictus.
- Analizar os diferentes plans de Código Ictus das distintas Comunidades Autónomas de España.

Figura 2: Prevalencia rexistrada de ECV axustada por idade por 1.000 habitantes segundo sexo. España, 2016-2022. Fonte: Ministerio de Sanidade. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP)®.

METODOLOXÍA

Realizouse unha revisión narrativa tipo Prisma, 2020. Para recompilar a información empregáronse bases de datos, motores de busca e páxinas institucionais como PubMed, Google Académico e a editorial Elsevier. Ademais foron utilizadas as páxinas oficiais do Sistema Nacional de Saúde de cada CCAA, a páxina web oficial da Organización Europea de Ictus (ESO), a páxina web oficial da National Clinical Guideline for Stroke for the United Kingdom and Ireland e a páxina web oficial da Asociación Italiana de Ictus (ISA-AII). En canto a estratexia de busca empregáronse as palabras chave e os termos DeSC e MeSH sinalados na táboa 1.

Figura 3: Prevalencia rexistrada de ECV por 1.000 habitantes, segundo sexo e CC.AA. España, 2022. Fonte: Ministerio de Sanidade. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP)®.

A busca dos artigos realizouse combinando os diferentes termos con operadores booleanos como "AND" e "OR". Posteriormente aplicáronse filtros para acotar a busca como foron artigos publicados nos últimos 10 anos, texto completo gratuito ou accesible a través da

Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela (BUSC). Para a avaliación final estipuláronse os criterios de inclusión e exclusión amosados na táboa 2.

Diagrama de fluxo

Na busca inicial atopáronse 277 artigos, dos cales foron eliminados 228 tras aplicar os filtros e criterios anteriormente mencionados, quedando 49 artigos seleccionados, dos cales foron eliminados 6 artigos por estar duplicados e 26 por non dispor da información, 10 deles por estar publicados antes do 2015, 10 por ser de pago e 6 por ser estudos realizados fora de Europa. Finalmente, 23 artigos foron incluídos para esta revisión. No diagrama 1 amósase o diagrama de fluxo PRISMA, 2020.

RESULTADOS

Os resultados obtidos e as características descritivas de cada un dos artigos incluídos encóntranse na Táboa 3.

Resultados por obxectivos

A Organización Europea do Ictus (ESO) creou o Plan de Acción Europeo para o Ictus (ESAP) para os anos 2018-2030 para informar sobre o estado dos servizos actuais neste ámbito e establecer uns obxectivos claves para o desenvolvemento da atención en materia de ictus para o 2030, resumíndose os mesmos nos seguintes⁷:

- Reducir o número absoluto de ictus en Europa nun 10%.

TÁBOA 1. PALABRAS CHAVE, TERMOS DECS E MESH. Elaboración propia

PALABRAS CHAVE

Ictus, Ictus isquémico,
Código Ictus, Tratamento, Enfermaría,
Prognóstico e Factores de risco

LINGUAXE NATURAL	DECS	MESH
Ictus	Accidente cerebrovascular	Stroke
Ictus isquémico	Accidente cerebrovascular isquémico	Ischemic Stroke
Factores de risco	Factores de risco	Risk Factors
Enfermaría	Enfermaría	Nursing
Tratamento	Terapéutica	Therapeutics
Prognóstico	Prognóstico	Prognosis

TÁBOA 2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN. Elaboración propia

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Poboación adulta	Ictus hemorráxico
Estudos realizados en Europa	Artigos publicados antes do 2015
Estudos realizados en España	Artigos de pago ou non accesibles a través da BUSC

Diagrama 1. Diagrama Prisma, 2020. Fonte: elaboración propia adaptado de Page MJ et al., 2021

- Tratar ao 90% ou máis de todos os pacientes con ictus nunha Unidade de Ictus (UI) especializada como primeiro nivel de atención.
- Contar con plans nacionais para o ictus que abarquen toda a cadea de atención, dende a prevención primaria ata a vida despois do ictus.
- Aplicar estratexias nacionais de intervencións multi-sectoriais de saúde pública para promover e facilitar un estilo de vida saudable e reducir os factores de risco ambientais, socioeconómicos e educativos que aumentan o risco de ictus.

O ESAP 2018-2030 estudou sete áreas no manexo do ictus: a prevención primaria, a organización dos servizos para o ictus, o manexo do ictus agudo, a prevención secundaria, a rehabilitación, a avaliación dos resultados do ictus e da calidade, e a vida despois do ictus⁷.

En Italia, o grupo SPREAD elaborou a guía titulada "Accidente cerebrovascular: directrices italianas de prevención e tratamento" na cal utilizaron a metodoloxía SIGN, útil para avaliar a calidade da evidencia científica e emitir recomendacións. Esta guía achegou recomendacións en prevención primaria, no manexo do ictus agudo, pre-

vencción secundaria, no prognóstico e organización da atención postaguda e na rehabilitación.⁸

No Reino Unido e Irlanda estableceuse a Guía Clínica Nacional para o ictus que achegou o manexo do ictus baseándose na evidencia científica para mellorar a calidade da atención ao ictus en adultos. Nesta guía práctica explicáronse diferentes áreas de intervención como a organización dos servizos de ictus, os coidados agudos, a rehabilitación en diferentes ámbitos (actividade e participación, efectos psicolóxicos, comunicación e linguaxe, e efectos sensoriais), o manexo a longo prazo e a prevención secundaria.⁹

En canto a España, a Estratexia en Ictus do Sistema Nacional de Saúde (SNS) formulou sete liñas estratéxicas nas que se recolleron os seguintes obxectivos: promoción da saúde e prevención primaria, a prevención secundaria, a fase hiperaguda, organización asistencial, diagnóstico e tratamento; as unidades de Ictus, a neuro-rehabilitación e vida despois do ictus; e a investigación e formación³.

O ESAP reflectiu que a prevención primaria forma parte tanto da saúde pública como da atención primaria, e é fundamental realizar educación para a saúde e

intervencións farmacolóxicas e non farmacolóxicas para previr os factores de risco modificables, entre as que destacaron a promoción dun estilo de vida saudable e reducir o consumo de alcohol e tabaco. Os factores de risco modificables como a hipertensión, consumo de alcohol e tabaco, dislipemia, poden tratarse tanto a nivel individual, como comunitario e poboacional, creando cambios a nivel legislativo, con campañas nos medios de comunicación, a nivel educativo, etc. A tal efecto, a ESO pretendeu lograr o acceso universal en Europa aos tratamentos de prevención primaria, a implantación de estratexias nacionais de intervención multisectoriais de saúde pública que promovan e faciliten un estilo de vida saudable e reduzan os factores ambientais, socioeconómicos e educativos que aumentan o risco de ictus, poñer a disposición programas de detección e tratamento baseados na evidencia para todos os países de Europa e ter a presión arterial detectada e controlada no 80% das persoas con hipertensión⁷.

Neste ámbito en Italia aportáronse recomendacións para un estilo de vida saudable como son deixar de fumar, utilizando se fora necesario tratamento farmacolóxico, a realización de exercicio físico, a limitación do consumo de alcohol e hábitos alimentarios saudables; por outra banda consideraron esencial recoñecer os principais factores de risco mediante o control da hipertensión e o seu tratamento adecuado (diuréticos, betabloqueantes, IECA, etc.), o tratamento con anticoagulantes orais no caso de fibrilación auricular non valvular, o tratamento da hipercolesterolemia con estatinas, a prevención da diabetes, etc⁸.

O SNS español rexistrou que o ictus está fortemente influenciado polos factores persoais, ambientais, educativos, económicos e sociais. O ictus é atribuíble a dez factores de risco modificables: a hipertensión arterial, a diabetes mellitus, a dislipemia, o tabaquismo, a dieta, a obesidade, o sedentarismo, as cardiopatías como a FA, o consumo de alcohol e substancias, e factores psicosociais como o estrés. Para tratar estes factores de risco é necesario realizar unha abordaxe integral que promova a creación de contornas (medioambientais, laborais, educativos,...) que faciliten os estilos de vida saudables.³

No ámbito da organización dos servizos de ictus a ESO indicou que é fundamental para a atención do ictus a creación dun equipo capacitado, capaz de aumentar a cantidade de pacientes que cheguen aos hospitais de maneira temperá, a través da identificación prehospitallaria de pacientes con síntomas de ictus mediante escalas

validadas como a escala FAST e creando equipos de ictus, nos que se incluíron todas as disciplinas necesarias para ao seu manexo, o que conduciu a demoras máis curtas e accións precoces⁷.

En Italia a Unidade Neurovascular ou Unidade Ictus (UI) é o elemento central da cadea de atención ao ictus agudo, estas unidades poden ser de dous niveis diferentes⁹:

- **Unidade Neurovascular de Nivel I:** conta polo menos cun neurólogo por quenda de traballo e persoal de enfermaría cualificado, a monitorización de mínimo unha cama, rehabilitación temperá, terapia fibrinolítica intravenosa, a dispoñibilidade neurocirurxía inmediata, Tomografía Computarizada (TC) cerebral ou angiografía por TC as 24 horas do día, conexión co Servizo de Urgencia de I e II nivel para envío de imaxes e consulta, e conexión operativa co territorio e con outros dispositivos de rehabilitación.
- **Unidade Neurovascular de Nivel II:** estas unidades deben tratar polo menos 500 casos de ictus ao ano, deben contar con todas as medidas que presentan as unidades de nivel I e ademais deben contar cunha unidade de conducción neurolóxica, persoal as 24 horas do día, neurorradioloxía 24/7, intervención endovascular 24/7, neurocirurxía 24/7 ou de garda, cirurxía vascular 24/7 ou de garda, MT, etc.

No caso do Reino Unido e Irlanda, as unidades de ictus agudo definíronse como un centro integral de ictus (CIC) que ofrecen o manexo integral do paciente de principio a fin, unha rehabilitación hiperaguda, aguda e hospitalaria, na que se inclúe a MT e a neurocirurxía e nas que se debe dar servizo de atención aguda 24/7. Tamén contan con centros de ictus agudo (CIA) que ofrecen rehabilitación hiperaguda, aguda e hospitalaria, e con unidades de rehabilitación de ictus (URC) que só ofrecen rehabilitación hospitalaria. Tanto nos CIC, como nos CIA e URC debe haber persoal cualificado de toda as disciplinas necesarias (médico, persoal de enfermaría, fisioterapeuta, psicólogo, traballador social, etc.) e acceso a servizos de imaxe, cardioloxía, neurocirurxía e cirurxía vascular. Ademais, contan cun médico consultor con experiencia en ictus, no caso dos CIC está dispoñible os 7 días da semana; e nos CIA e URC está dispoñible 5 días a semana.⁹

En España existen diferentes figuras, centros de ictus dotados con UI e equipos con formación que permanecen 24/7/365 e poden administrar trombolise intravenosa (TIV) e centros de ictus de referencia que contan con

TÁBOA 3. DESCRIPCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS DOS ARTIGOS INCLUÍDOS.
Elaboración propia

ARTIGO E Nº DE CITA	TIPO DE ESTUDO	MOSTRA EMPREGADA	RESULTADOS DO ESTUDO
Vázquez Mourelle R et al ¹ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Ministerio de Sanidade ³	Documento estratéxico oficial	Non aplica.	Non presenta resultados específicos, xa que a súa función é dar información clínica para a atención do ACV.
Norrving B et al ⁷ .	Documento de consenso.	Non aplica.	Non presenta resultados experimentais, senón que marca obxectivos e liñas de acción futuras.
Gensini GF et al ⁸ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non presenta resultados específicos, xa que a súa función é dar información clínica para a atención do ACV.
King's College London ⁹	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non presenta resultados específicos, xa que a súa función é dar información clínica para a atención do ACV.
Dias MC et al ¹⁰ .	Estudo de cohorte multicéntrico nacional retrospectivo.	Todos os pacientes con ictus isquémico tratados con tratamento endovascular en Portugal continental durante xullo de 2015 a xuño de 2017.	Registráronse 1625 procedementos de TEV. A taxa de TEV foi de 8,27/100.000 habitantes/ano. Observouse heteroxeneidade rexional nas taxas de TEV (1,58 a 16,53/100.000 habitantes/ano), con taxas máis altas nos distritos máis preto aos centros de TEV. Ao analizar por distritos, a mediana de tempo dende o inicio do ictus ata a punción oscilou entre 212 a 432 minutos, o que reflicta heteroxeneidade rexional.
Barragán Prieto A et al ¹¹ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Artal Roy J et al ¹² .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Benavente L et al ¹³ .	Artigo de investigación.	Non aplica.	Non aplica.
Servizo Murciano de Saúde ¹⁴	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Aguilar Domenjo S et al ¹⁵ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Alonso Lasheras E et al ¹⁶ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
López Ballesteros A et al ¹⁷ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.

TÁBOA 3. DESCRIPCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS DOS ARTIGOS INCLUÍDOS.
Elaboración propia

ARTIGO E Nº DE CITA	TIPO DE ESTUDO	MOSTRA EMPREGADA	RESULTADOS DO ESTUDO
Díez Tejedor E et al ¹⁸ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Escola de Saúde A Rioxa ¹⁹	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Generalitat de Catalunya ²⁰	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Arenillas Lara JF et al ²¹ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Vergara Olivares JM et al ²² .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Gobierno Vasco - Departamento de Saúde ²³	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Casado Naranjo I et al ²⁴ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Aymerich Soler N et al ²⁵ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Lago Martín A et al ²⁶ .	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Sociedade Española de Neuroloxía ²⁷	Guía de práctica clínica.	Non aplica.	Non aplica.
Alonso de Leciñana M et al ²⁸ .	Estudo transversal baseado nun cuestionario ad hoc, deseñado por 5 expertos.	Participaron neurólogos responsables de UI e EI cun mínimo dun ano de experiencia, participando en total 57 centros.	O 98% das UI fronte ao 38% dos EI contan cun neurólogo de garda as 24h dos 365 días. Dispoñen de enfermaría especializada un 98% das UI fronte ao 79% dos EI, de médico rehabilitador un 81% fronte a un 71% e de traballador social un 86% fronte a un 71%. A maioría das UI (80%) teñen 4-6 camas con monitorización continua non invasiva. O nº medio de camas non monitorizadas das UI é de 14 ± 8 e de 12 ± 7 nos EI. A estancia media dos pacientes nas camas monitorizadas nas UI é de 3 ± 1 días. Todas as UI e o 86% dos EI poden realizar tromboectomía mecánica e o resto dos centros teñen posibilidade de derivación. O 44% das UI dispoñen dun sistema de Teleictus, que da un servizo de 4 ± 3 centros. A actividade recóllese sistematicamente no 77% das UI e no 50% dos EI, pero a súa cumprimentación é < 75% nun 25% dos casos.

UI, métodos de diagnóstico por imaxe avanzados e técnicas de tratamento endovascular (TEV). Estes últimos abarcan toda a cadea asistencial do ictus e poden contar cun sistema de telemedicina para valoración de pacientes en centros que non dispoñen destes medios. En zonas máis dispersas que non chegan este tipo de asistencia desenvólvese o teleictus que permitiu a valoración e exploración precoz contando cun especialista en neuroloxía mediante un sistema de telemedicina 24/7/365, que permitiu a exploración do paciente a distancia e a avaliación das probas complementarias.³

En canto ao manexo agudo do ictus a ESO estableceu para 2030 que se trate o 90% ou máis de todos os pacientes con ictus en Europa nunha UI como 1º nivel de atención, garantir o acceso a terapias de recanalización ao 95% dos pacientes elixibles en toda Europa, reducir o tempo medio de inicio da punción ata a inxección da agulla a < 120 min para a TIV e o tempo de inicio de reperusión a < 200 min para a TEV e alcanzar taxas de TIV superiores ao 15% e superiores ao 5% no caso de TEV en todos os países de Europa⁷.

O grupo SPREAD definiu o Código Ictus no momento que se cumpren tres requisitos: a aparición dos síntomas nun prazo de menos de 4 horas, pacientes maiores de 18 anos e presentar a escala FAST positiva. Se isto se cumpre actívese o protocolo e realízase o transporte por parte dos servizos de urxencias/emergencias 118 a un hospital equipado con unidade neurovascular (UI) para a realización de procedementos de revascularización. Neste tipo de hospitais é necesario que as probas de laboratorio e os estudos radiolóxicos se leven a cabo nun prazo de menos de 60 minutos tras o ingreso, e que o tratamento trombolítico se realice nun prazo de menos de 4,5 horas dende o inicio dos síntomas (rt-PA IV 0,9 mg/kg, cunha dose máxima de 90 mg, o 10% da dose adminístrase en bolo e o resto en infusión nunha hora). A administración de rt-PA é segura e beneficiosa en pacientes con ictus pero para poder adminístrala debe manterse a tensión arterial sistólica (TAS) < 185 mmHg e a tensión arterial diastólica (TAD) < 110 mmHg, un índice internacional normalizado (INR) menor ou igual a 1,7 en pacientes anticoagulados, un control da glicemia e en pacientes con ictus previo nos últimos 3 meses debe terse en conta a extensión da lesión, a idade do paciente, a relación risco/beneficio, debido ao risco de sangrado.⁸

Durante o ingreso hospitalario o grupo SPREAD recomendou a monitorización das funcións vitais durante as primeiras 48 horas, a monitorización continua do ECG

nas primeiras 48 horas, a monitorización continua do estado de osixenación da sangue durante as primeiras 24 horas, a administración de osíxeno en pacientes con saturación de osíxeno < 94%, o control da hipertensión con fármacos antihipertensivos dependendo das cifras obtidas, o mantemento dun volume sanguíneo adecuado, utilizando a solución salina como método de elección para a fluidoterapia, a corrección farmacolóxica da hipertermia con paracetamol, o estudo das posibles causas de infección que provocan a febre para a administración de antibióticos, control da glicemia > 180 mg/dl con terapia con insulina, mobilización temperá e unha hidratación adecuada. Ademais, é crucial ter en conta as posibles complicacións que se poden producir como son a pneumonía por aspiración, as infeccións do tracto urinario, as UPP, a disfasia, etc.⁸.

No Reino Unido e Irlanda, case o 11% dos pacientes con ictus agudo se beneficiaron coa terapia trombolítica con alteplasa, que debe administrarse en unidades con persoal cualificado dentro das primeiras 4,5 horas dende o inicio dos síntomas, este tratamento pode considerarse a súa utilización máis ala das 4,5 horas do inicio dos síntomas ata as 9 horas seguintes se a persoa se ergueu con síntomas de ictus, se descoñece a hora de inicio ou se existe evidencia de perfusión TC/Resonancia Magnética (RM) ou RM potencial para salvar o tecido cerebral. Ademais para que sexan elixibles para este tipo de tratamento deben presentar cifras de tensión arterial (TA) por debaixo 185/110 mmHg antes do mesmo. No caso de Reino Unido e Irlanda para a realización da MT, é necesario ter recibido con anterioridade TIV salvo contraindicación, e este procedemento pode realizarse dentro das 6 horas seguintes ao inicio dos síntomas. Unha vez realizado o tratamento oportuno deben estar hospitalizados en UI hiperagudo para realizar un control do nivel de conciencia, da TA, control de glicemia, saturación de osíxeno (en pacientes cunha saturación de osíxeno <95% debe administrarse osixenoterapia), hidratación e nutrición, temperatura, ritmo e frecuencia cardíaca. Nas primeiras 4 horas debe realizarse un control da deglución, da hidratación, do posicionamento, e deben ser revisados regularmente.⁹

O SNS español explicou tres fases temporais dentro do ictus, a fase aguda que comprende a primeira semana de evolución, a fase subaguda dende a segunda semana ata os 6 meses e a fase de estabilización máis alá dos 6 meses. Dentro da fase aguda encontrase a fase hiperaguda que comprende as primeiras 24-48 horas, durante ese tempo nas UI realízase a monitorización

continua non invasiva do paciente e onde se encargan dos tratamentos de reperusión cerebral como a TIV con alteplasa dentro das primeiras 4,5 horas dende o inicio dos síntomas ou o TEV. En España existen 50 centros hospitalarios onde se realizan MT, a maioría en Unidades de Neurorradioloxía Intervencionistas, e só existe unha CCAA que non dispón de unidade de trombectomía, que é A Ríoxa, os cales se desprazan a Pamplona; o resto de CCAA dispoñen de nodos de trombectomía.³

O estudo titulado "Acceso ao Tratamento Endovascular para ACV" en Portugal realizou a análise das taxas de TEV dos anos 2015 a 2017. O Código Ictus neste país implementouse de maneira gradual no territorio, a rede de centros de atención primaria do ictus e centros de TEV estaban organizados de xeito que primeiro ingresaban nun centro de atención primaria e podían ser trasladados a centros de TEV se fora necesario, os cales se encontraban relativamente cerca. Os centros integrais de ictus encontrábanse repartidos polo territorio, estando un centro en Braga, tres centros en Oporto, un centro en Coímbra e Setúbal e tres centros en Lisboa. Durante o tempo de estudo realizáronse 1.625 TEV, o tempo medio dende o inicio do ictus ata a primeira porta foi de 87 minutos, o tempo medio dende a primeira porta ata a punción foi de 156 minutos e o tempo medio dende o inicio do ictus ata a punción foi de 272 minutos. Ao analizar os datos por distritos, o tempo de inicio do ictus ata a primeira porta oscilou entre 44-230 minutos, o tempo porta-punción entre 114-312 minutos e o tempo dende o inicio do ictus ata a punción entre 212-432 minutos.¹⁰

A prevención secundaria centrouse na redución de novos casos de ictus e Accidente Isquémico transitorio (AIT), calquera outra enfermidade vascular ou complicacións, esta prevención debe comezar no hospital, na UI e continuar posteriormente na comunidade, a ESO presentou directrices nacionais que se actualizan de maneira periódica e están dispoñibles para todos os sistemas sanitarios europeos, garantindo a equidade no acceso e a igualdade na atención. Ademais, a prevención secundaria tamén se encarga de seguir reducindo os factores de riscos mencionados anteriormente⁷.

A Guía Clínica do Reino Unido e Irlanda explicou que tras sufrir un ictus existe maior risco de sufrir outros eventos cerebrovasculares, polo que é imprescindible seguir reducindo factores de risco como o tabaquismo e o consumo de alcohol e aumentar o exercicio físico. Ademais de seguir tratando factores de risco como a HTA e a hipercolesterolemia con diferentes fármacos, e a utili-

zación de antiagregantes plaquetarios e anticoagulantes para reducir o risco de eventos vasculares recorrentes⁹.

En España a prevención secundaria foi encamiñada a evitar a recorrencia de casos de ictus/AIT, tanto a curto prazo como a longo prazo, polo que esta prevención debe comezar dende a fase aguda do ictus, iniciándose de maneira precoz o tratamento necesario, e continuar ao longo da vida do paciente, cun control por parte de AP. Deben realizarse cambios no estilo de vida xunto co control dos factores de risco modificables, entre os que destacou a importancia da adherencia terapéutica ao tratamento en caso de HTA con diuréticos, IECAs; no caso da DL con estatinas e na DM con antidiabéticos orais ou insulina; ademais, de terapias antiplaquetarias ou anticoagulantes en pacientes con FA non valvular.³

A ESO formulou os seguintes obxectivos para 2030 en canto a rehabilitación, os cales son garantir polo menos ao 90% da poboación acceso a rehabilitación precoz dentro da UI, proporcionar a alta temperá con apoio e rehabilitación comunitaria (ESD) polo menos ao 20% dos superviventes de ictus en todos os países, ofrecer programas de aptitude física a todos os superviventes dun ictus que vivan na comunidade e garantir que todos os pacientes con ictus e cuidadores teñan unha revisión da rehabilitación e outras necesidades entre 3 e 6 meses despois do ictus e anualmente a partir de entón⁷.

O grupo SPREAD recomendou que o proxecto de rehabilitación individual se realice nas instalacións especializadas por un equipo interdisciplinar coa experiencia necesaria dentro das primeiras 48 horas de hospitalización, nas que se inclúe a mobilización temperá, recuperación temperá da posición sentada e a participación nas AVD, ademais de avaliar a capacidade de deglución, o estado de consciencia, o estado nutricional, o risco de caídas, síntomas psicolóxicos, entre outras. Recomendouse implementar a intervención de mobilización e actividade rehabilitadora nas primeiras 24 horas de maneira moderada e se non existe contraindicación. Unha vez se reciba a alta hospitalaria, as actividades de rehabilitación poden levarse a cabo en unidades de rehabilitación de ictus para pacientes cunha discapacidade moderada ou grave que requiren de atención médica e enfermaría continua e no caso de ictus leves-moderados poden realizar a rehabilitación de maneira ambulatoria xa que non requiren un enfoque intensivo.⁸

A Guía Clínica do Reino Unido e Irlanda enfocou esta práctica tendo en conta as necesidades do paciente e

dos seus cuidadores, sen limitación no tempo. Estes programas de rehabilitación deben ser individualizados tendo en conta as comorbilidades, os niveis iniciais de actividade, a tolerancia, etc. Estas terapias poden realizarse de maneira individual, en grupo ou de maneira telemática.⁹

O SNS español recomendou comezar a rehabilitación nas UI de maneira temperá, cunha duración de 45-60 min por cada modalidade (logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicoloxía, etc.) durante 5 días a semana. A neurorrehabilitación pode realizar-

se no ámbito hospitalario para individuos con discapacidade complexa grave ou moderada e de maneira ambulatoria para pacientes con discapacidade leve ou moderada. A atención domiciliaria é unha modalidade innovadora que consiste na alta precoz asistida que se pode aplicar a pacientes con discapacidade leve ou moderada, que tamén se pode realizar en centros ou residencias de media ou longa estancia. A rehabilitación non debe presentar tempos predeterminados xa que cada paciente ten as súas limitacións e necesidades, e debe integrar o adestramento de moitas áreas

TÁBOA 4. DISTRIBUCIÓN DAS UI E EI NAS DISTINTAS CCAA DE ESPAÑA QUE RESPONDERON A ENQUISA

CCAA	UI	EI
Andalucía	4	2
Aragón	2	-
Asturias	1	1
Baleares	1	1
Canarias	1	-
Cantabria	1	-
Castela e León	3	-
Castela-A Mancha	2	2
Cataluña	6	4
Comunidade Valenciana	2	3
Estremadura	2	-
Galicia	3	-
A Rioxa	1	-
Madrid	7	1
Murcia	1	-
Navarra	1	-
País Vasco	5	-

Fonte: Elaboración propia adaptada de Alonso de Leciñana M et al²⁸

TÁBOA 5. RECURSOS HUMANOS NAS UI E NOS EI. Elaboración propia

RECURSOS HUMANOS	UI	EI
Neurólogo de garda 24/7	98%	38%
Persoal de enfermaría	98%	79%
Técnico de cuidados auxiliares de enfermaría	95%	71%
Médico rehabilitador	81%	71%
Fisioterapeuta	81%	86%
Traballador social	86%	71%

TÁBOA 6. DESTINO DOS PACIENTES TRAS A ALTA HOSPITALARIA. Elaboración propia

DESTINO	UI (M±DE)	EI (M±DE)
Domicilio sen rehabilitación	39±15,5	38±21
Domicilio con rehabilitación ambulatoria	29±17	30,5±16,5
Rehabilitación hospitalaria	16,5±12	11±9
Centro socio-sanitario/residencia/centro de cuidados mínimos	15±9	19±13

Datos presentados: (M±DE)

como o equilibrio, a linguaxe, a forza, etc. Debido aos grandes cambios que poden suceder tras un ictus é necesario que se teñan en conta outros aspectos máis aló que as necesidades físicas e fisiolóxicas, tamén se debe ter en conta o benestar mental do paciente e dos cuidadores.³

O Código Ictus definiuse como o procedemento de actuación baseado no recoñecemento precoz dos síntomas dun ictus, coa conseguinte priorización de cuidados e traslado inmediato a un hospital que conte cos recursos necesarios para o seu tratamento óptimo. En España existen diferentes Código Ictus en cada CCAA, os cales se adaptan as características de cada unha e que precisan dunhas medidas consecutivas que permitan que o paciente reciba unha atención apropiada, especializada, rápida, segura, prioritaria e eficiente.^{1,11-27}

A cadea asistencial que recibe o paciente é a seguinte³:

1. Detección precoz dos síntomas por parte do paciente ou polos primeiros intervintes sanitarios.
2. Activación do Código Ictus por parte dos servizos de emerxencia 112/061.
3. Traslado ao centro adecuado por parte dos servizos de emerxencia, que levarán a cabo a valoración inicial do paciente.
4. Avaliación polo equipo das UI a súa chegada e realización de probas de neuroimaxe e probas complementarias.
5. Tratamento específico en fase aguda con trombolise intravenosa e endovascular segundo protocolo.
6. Ingreso na UI ou na UCI se necesitan cuidados intensivos.

O Proxecto Pre2Ictus tivo como obxectivo describir as características das UI e equipos ictus (EI) de España, para iso realizou un estudo transversal no que se levou a cabo unha enquisa que incluía 17 preguntas relativas a localización e características das UI/EI, a dotación, os recursos asistenciais, o tratamento dispoñible; e os indicadores de calidade asistencial. Para poder participar na enquisa era requisito indispensable que as UI/EI tiveran como mínimo un ano de funcionamento para que os datos obtidos foran fiables. A súa participación foi totalmente voluntaria e de maneira anónima, 57 centros

responderon a enquisa, 43 UI e 14 EI das 17 CCAA de España (Táboa 4).

En canto a dotación e recursos asistenciais, o 80% das UI contaban con entre 4-6 camas monitorizadas fronte a un 36% no caso do EI, xa que só 5 deles manifestaron dispoñer de camas monitorizadas, con entre 2-5 camas. En canto aos recursos humanos na Táboa 5 amósanse os datos obtidos²⁸.

En canto ao tratamento dispoñible, todas as UI e o 86% dos EI contaban coa opción da trombolise intravenosa, os EI que non dispoñían desta opción tiñan un centro de referencia para o traslado dos pacientes, en canto a MT, realizouse no 81% das UI e no 21% dos EI, e de igual xeito que coa TIV os centros que non contaban con esta opción tiñan un sistema de derivación. O 44% das UI e o 21% dos EI que responderon a enquisa contaban cun sistema de teleictus, os cales se encontraban nas CCAA de Andalucía (n=1), Aragón (n=2), Baleares (n=1), Castela e León (n=1), Cataluña (n=3), Comunidade Valenciana (n=1), Extremadura (n=2), Galicia (n=2), A Rioxá (n=1) e Madrid (n=2). O rexistro clínico da actividade xerada, as características e a evolución clínica do paciente foi realizada polo 77% das UI e o 50% dos EI. En canto ao grao de cumprimentación, o 73% das UI presentaban un grao superior ao 90%, no 18% dos casos dun grao entre o 75-90% e o resto un grao do 25-50%; no caso dos EI o 28% referiron un grao superior ao 90%, 3 EI un grao entre o 50-75% e un EI entre o 25-50%. A calidade asistencial recolleu datos como a estancia media, a mortalidade, infeccións hospitalarias e o destino a alta. A estancia media en UI foi de 7±1 días e de 6±2 días no caso do EI, as taxas de infeccións hospitalarias (%) foi de 12±7 en UI e de 14±10 en EI, en canto a mortalidade a porcentaxe foi de 7±4 tanto nas UI como nos EI. Estes datos foron variables xa que houbo UI e EI que non responderon a estas preguntas. O destino dos pacientes amósase na Táboa 6, os datos exprésanse en media±DE, e son datos de 33 UI e 9 EI en España.²⁸

DISCUSIÓN

O ESAP 2018-2030 demostrou os seus esforzos por realizar un plan de acción europeo que sexa aceptado e utilizado por todos os países de Europa co propósito de acadar unha atención no manexo do ictus igualitaria en todo o territorio, pero isto segue sen ser así, a ESO expuxo que seguen existindo importantes diferenzas en canto á prevalencia e ao control dos factores de risco, algúns países como Reino Unido presentan un sistema de

AP consolidado mentres que noutros países non se coñece un responsable principal⁷. Italia e España presentaron ademais recomendacións moi útiles co tema da dieta saudable, Italia expuxo recomendacións como unha dieta con baixa carga glicémica, unha inxesta inferior a 5g/día de sodio, de polo menos 25g/día de fibra dietética e o consumo variado de alimentos de orixe vexetal, entre outras⁸; España recomendou a dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), a cal se asocia a unha redución do risco de ictus. Dende Atención Primaria (AP) débense implementar programas específicos para aumentar a porcentaxe de pacientes que realicen exercicio físico, leven unha alimentación saudable, reduzan o consumo de alcohol e tabaco, a prevalencia de sobrepeso e obesidade, ademais é de vital importancia a detección e control de factores de risco como a HTA, DM, DLP, FA, e fomentar e promover a adherencia terapéutica de pacientes con tratamento destinado a previr os factores de risco do ictus⁹.

En canto a organización dos servizos para o ictus, todas as guías analizadas presentaron unha clasificación parecida en canto as UI e EI, pero só España e Portugal deron información sobre a cantidade de Unidades que presentan no seu territorio. Os datos obtidos en España demostraron a desigualdade que existe en canto a distribución xeográfica, xa que existen maior número de UI en comunidades como Madrid e Cataluña, que presentaron un maior produto interior bruto per cápita, pero outras como Andalucía ou Castela e León, que presentaron un menor produto interior bruto, pero moi extensas non chegaron a presentar unha UI por cada provincia, o que provocou un retraso e dificultades para acceder a estes recursos.²⁸

No caso de Portugal, para todo o territorio dispoñían só nove UI que realizan TEV o que supuxo unha sobrecarga de traballo para eses centros e un gran retraso para acceder dende lugares máis alonxados¹⁰.

O manexo agudo do ictus parece similar a hora de realizar o tratamento agudo, pero si apareceron diferenzas á hora da chegada ao hospital por parte dos servizos de emerxencia. En Italia, os pacientes foron trasladados directamente a Unidade Neurovascular máis próxima, independentemente do cadro clínico que presentaron⁹.

Reino Unido e Irlanda non deron información sobre a que tipo de unidades trasladaron os seus pacientes, en canto a Portugal os pacientes foron trasladados primeiro a un centro de atención primaria e posteriormente foron

trasladados a centros de TEV se fora necesario, que se encontraban relativamente cerca, pero seguironse provocando retrasos no tratamento¹⁰.

En España utilizaron diferentes modelos de derivación⁹:

- Drip-and-ship: da prioridade a TIV ao centro hospitalario máis preto onde poida realizarse, e se é necesario a TEV debe producirse un traslado secundario.
- Mothership: neste modelo os pacientes son derivados directamente ao centro ictus de referencia, que incluía a MT.
- Drip and drive ou Drive the doctor: este modelo aplícase a redes de ictus que contan con varios centros para realizar MT pero só un equipo de especialistas de garda que debe acudir ao centro onde se encontra o paciente.

En canto aos recursos asistenciais, tanto Italia como Reino Unido presentaban persoal as 24/7, ademais en Reino Unido e Irlanda contaban coa opción dun médico consultor con experiencia en ictus que está dispoñible os 7 días da semana para as CIC e 5 días a semana para as CIA e URC⁹. En España isto non sucedeu igual, xa que existían UI que non dispoñían de neurólogos de garda 24/7, persoal de enfermaría cualificado e persoal de rehabilitación e fisioterapia²⁸. Outro recurso que resultou beneficioso foi a telemedicina que permitiu o acceso da atención especializada a centros que non dispoñían dela, exemplo disto foron Reino Unido e Irlanda, Italia e España, neste último non estaba dispoñible en todas as CCAA o que segue demostrando as desigualdades antes mencionadas^{3,8,9}.

Como comentamos anteriormente, a rehabilitación tras o ictus é un ámbito do manexo da patoloxía crucial, xa que é a causa máis común de discapacidade de nova aparición, que conduce a impedimentos que poderían afectar a AVD⁷. A ESO recomendou a alta temperá con apoio e rehabilitación comunitaria, que prestaba servizo no fogar dos pacientes cun equipo de rehabilitación móbil⁷, este tipo de rehabilitación só estaba dispoñible en Italia para pacientes que requiriron adestramento e educación no uso de próteses e terapia ocupacional⁹, e en España, a cal estaba dispoñible para pacientes con discapacidade leve ou moderada³.

Tras todo o anteriormente exposto, é de vital importancia definir un programa de atención ao manexo do ictus

que englobe todos os puntos de vista de todos os países de Europa, para iso debe realizarse un programa de consenso que se axuste as características dos distintos lugares. O manexo agudo do ictus debe quedar claro que debe realizarse en UI especializadas, que contén con todos os posibles tratamentos e probas, e todos os recursos asistenciais necesarios, para que non se produzan retrasos nin dificultades para o seu acceso. Ademais a vida tras o ictus debe ser outro punto importante a tratar, de igual xeito debe ser tratada a prevención secundaria, xa que axuda a evitar as recorrencias desta patoloxía que son habituais. Por outra banda, a rehabilitación axuda aos pacientes e aos seus cuidadores a volver a ter unha vida similar a que tiñan antes da patoloxía.⁷

Os diferentes sistemas de saúde deben poñerse de acordo para implementar un sistema de manexo do ictus conxunto, porque aínda que se encontraron similitudes no seu manexo, seguen existindo diferenzas na organización dos recursos asistenciais o que provoca retrasos no tratamento e resultados socio-cognitivos-funcionais e emocionais distintos. Por outra banda, as diferenzas na rehabilitación tras o ictus tamén poden provocar desigualdades que afectan directamente aos pacientes e aos seus cuidadores. Ademais, deben poñer fronte as desigualdades en canto aos diferentes recursos como a distribución xeográfica, persoal asistencial, modelos de derivación, etc.²⁸

Este estudo presenta certas limitacións que deben ser tidas en conta ao interpretar os resultados obtidos, as cales son:

- En canto as diferentes guías, non todas presentaban a información necesaria en todos os ámbitos de manexo do ictus como son a prevención primaria e secundaria, polo que é difícil a súa comparación.

- Non todos os países deron información sobre o número de unidades e equipos ictus presentes no territorio.
- Só Reino Unido e Irlanda deu información sobre o porcentaxe de terapias trombolíticas realizadas.
- En Portugal, só se analizou os centros integrais de ictus que realizan tratamento endovascular.

CONCLUSIÓNS

Tras a análise dos distintos plans de actuación dos diferentes países de Europa, entre eles España, Italia, Reino Unido, Irlanda e Portugal, amosáronse similitudes no manexo do ictus agudo en canto ao tratamento, pero apareceron diferenzas á hora da realización da prevención primaria e secundaria no eido da Atención Primaria, no traslado dos pacientes aos hospitais correspondentes e na posterior rehabilitación. Ademais, estes países non levaron a cabo do mesmo xeito as recomendacións da Organización Europea do Ictus para 2018-2030.

Por outra banda, no que se refire a España foi atopado un manexo do ictus similar en todas as Comunidades Autónomas do territorio pero encontráronse desigualdades en canto aos recursos establecidos, xa que a distribución xeográfica das Unidades de Ictus e Equipos de Ictus non estaba establecida da maneira máis eficaz, habendo territorios que contaban cun número reducido de unidades especializadas para a poboación que presentaban, ademais non todas estas unidades contaban cos recursos asistenciais necesarios, como son o persoal especializado as 24 horas do día, os 7 días da semana e os 365 días do ano.

BIBLOGRAFÍA

1. Servizo Galego de Saúde [Internet]. Santiago de Compostela: 2023. ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE ASISTENCIA AO ICTUS EN GALICIA (CÓDIGO ICTUS) [consultado 9 Decembro 2024]. Dispoñible en: <https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Plan-Ictus-Asistencia?idioma=es>
2. Asociación Profesional de Enfermeiras de Ontario; Fundación do corazón de Ontario. [Internet]. Toronto: 2011. Valoración do ictus mediante a atención continuada [consultado 9 Decembro 2024]. Dispoñible en: https://www.bpsos.es/wp-content/uploads/2020/01/D0024_ValoracionIctus_spp_2011.pdf
3. Ministerio de Sanidade [Internet]. Madrid: 2024. Estratexia en Ictus do Sistema Nacional de Saúde [consultado 9 Decembro 2024]. NIPO en liña: 133-24-118-7. Dispoñible en: <https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/ictus/home.htm>

4. Sánchez Blanco I, Ochoa Sangrador C, Izquierdo Sánchez M. Prognóstico de recuperación funcional en persoas superviventes dun ictus, *Rehabilitación (Madr)* [Internet]. 2000 [consultado 9 Decembro 2024]; 34(6):412–422. Dispoñible en: https://static.elsevier.es/multimedia/00487120/0000003400000006/v0_201307311649/10018773/v0_201307311649/es/120v34n6a10018773pdf001.pdf?idApp=UINPBA00004N&text
5. Organización Mundial da Saúde [Internet]. 2021. Día Mundial do Accidente Cerebrovascular [consultado 9 Decembro 2024]. Dispoñible en: <https://www.who.int/southeastasia/news/detail/28-10-2021-world-stroke-day>
6. Ministerio de Sanidade [Internet]. Madrid: 2024. Informe Anual do Sistema Nacional de Saúde 2023 [consultado 9 Decembro 2024]. Dispoñible en: <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm>
7. Norrving B, Barrick J, Davalos A, Dichgans M, Cordonnier C, Guekht A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030. *Eur Stroke J* [Internet]. 2018 [consultado 11 Maio 2025]; 3(4):309–36. DOI: <https://doi.org/10.1177/2396987318808719>
8. Associazione Italiana Ictus. Linee Guida SPREAD VIII edizione [Internet]. Italia: 2016. [consultado 11 Maio 2025]. Dispoñible en: <https://isa-aii.com/linee-guida-spread-viii-edizione/>
9. King's College London [Internet]. Londres: 2023. Guía Clínica nacional sobre accidentes cerebrovasculares para o Reino Unido e Irlanda [consultado 11 Maio 2025]. Dispoñible en: <https://www.strokeguideline.org/>
10. Dias MC, Dos Reis RS, Santos JV, Nunes AP, Ferreira P, Maia B, et al. Nationwide Access to Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in Portugal. *Acta Med Port* [Internet]. 2022 [consultado 11 Maio 2025]; 35(2):127–34. DOI: <https://doi.org/10.20344/amp.15031>
11. Servizo Andaluz de Saúde [Internet] Andalucía: 2023. CENTRO ANDALUZ DE TELEICTUS (CATI) 2023: Protocolos e recursos útiles. [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sinc-files/wsasmediamediafile_sasdocumento/2023/centro_andaluz_de_teleictus_2023_Protocolos_recursos%20-%C3%BAtiles.pdf
12. Gobierno de Aragón [Internet]. Aragón: 2024. Plan de Atención ao Ictus en Aragón [consultado 16 Maio 2025]. ISBN: 978-84-09-60877-5. Dispoñible en: <https://www.aragon.es/-/estrategia-de-ictus#anchor2>
13. Benavente L, Villanueva MJ, Vega P, Casado I, Vidal JA, Castañón B, et al. Code stroke in Asturias. *Neuroloxía*. [Internet] 2016 [consultado 16 Maio 2025]; 31(3):143–8. DOI: 10.1016/j.nrleng.2015.07.007
14. Servizo Murciano de Saúde [Internet]. Murcia: 2012. Código Ictus, Actuación nos Servizos de Urgencias do Hospital ante un paciente que sufriu un ictus [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: <https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/7196>
15. Gobierno das Illas Baleares [Internet]. Palma: 2017. Estratexia do Ictus das Illas Baleares 2017-2021 [consultado 16 Maio 2025]. ISBN: 978-84-697-3228-1. Dispoñible en: <https://www.caib.es/sites/planificaciosanitaria/es/ictus/>
16. Gobierno de Canarias [Internet]. Canarias: 2014. Guía de atención ao Ictus [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/e0db5d49-42f9-11e4-8972-271aa1fc7bb/Guia_ICTUS.pdf
17. Servizo de Saúde de Castela-A Mancha - Sociedade Castelán Manchega de Neuroloxía. [Internet]. Castela-A Mancha: 2023. Código Ictus, Estratexia de Reperfusión no Ictus 2023 [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: https://scmneurologia.com/files/codigo_ictus_clm_2023_maquetado_12b.0.pdf
18. Comunidade de Madrid [Internet]. Madrid: 2021. Plan de atención aos pacientes con Ictus [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: <https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/codigo-ictus>
19. Escola de Saúde A Rioxa - Escola de Pacientes [Internet]. A Rioxa: 2021. Protocolo Código Ictus Comunidade Autónoma da Rioxa [consultado 16 Maio 2025]. Dispoñible en: <https://escuelapacientes.riojasalud.es/enfermedades-neurologicas/ictus/informacion-profesionales/455-protocolo-codigo-ictus-la-rioja>

20. Generalitat de Catalunya [Internet]. Cataluña: 2018. Sistema de Codi Ictus [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: <https://aguas.gencat.cat/ca/fem/intel·ligencia-analitica/registre-cicat/sistema-de-codi-ictus/>
21. Saúde Castela e León - Xunta de Castela e León [Internet]. 2020. Castela e León: 2020. Código Ictus de Castela e León, Atención ao ictus en fase hiperaguda [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: <https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/codigo-ictus>
22. Instituto Nacional de Xestión Sanitaria [Internet]. 2008. Manual de Emerxencias 061 de Ceuta [consultado 16 Maio 2025]. Depósito Legal: M-38491-2008. Disponible en: <https://ingesa.sanidad.gob.es/Recursos-documentales/Catalogo-publicaciones-INGESA/Manual-de-Emerxencias-061-de-Ceuta.html>
23. Gobierno Vasco - Departamento de Saúde [Internet]. Vitoria-Gasteiz: 2024. Plan de Atención a Pacientes con Ictus en Euskadi [consultado 16 Maio 2025]. ISBN: 978-84-457-3743-9. Disponible en: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_planictus/es_def/Euskadin_Iktusa_duten_pazienteei_arreta_eman-2-.pdf
24. Servizo Extremeño de Saúde [Internet]. Estremadura: 2020. Código Ictus Estremadura, Estratexia de atención ao ictus en fase aguda [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: https://saludextremadura.ses.es/files/cms/web/uploads_ded_files/Principal/C%C3%B3digos%20Para%20Patolog%C3%ADas%20de%20Atenci%C3%B3n%20Urgente/C%C3%B3digo%20Ictus/ATENCION%20AL%20ICTUS%20EN%20EXTREMADURA.pdf
25. Servizo Navarro de Saúde [Internet]. Navarra: 2024. Documento Código Ictus da Comunidade Foral de Navarra. Información para profesionais sobre o abordaxe do paciente con ictus en fase hiperaguda [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: <https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/90749700-0BB2-40D3-B57F-5B212B2CF1FD/492316/DOCUMENTOCDIGOICTUSNAVARRAV4.pdf>
26. Consellaría de Sanitat Universal i Salut Pública [Internet]. Valencia: 2019. Plan de Atención ao Ictus na Comunidade Valenciana [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: https://lamochiladelresi.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/07/guia_ictus_cv_2019-2023.pdf
27. Sociedade Española de Neuroloxía [Internet]. Madrid: 2019. O atlas do Ictus Cantabria 2019 [consultado 16 Maio 2025]. Disponible en: https://www.sen.es/images/2020/atlas/Informes_comunidad/Informe_ICTUS_Cantabria.pdf
28. Alonso de Leciñana M, Morales A, Martínez-Zabaleta M, Ayo-Martín Ó, Lizán L, Castellanos M. Características das unidades de ictus e equipos de ictus en España no ano 2018. Proxecto Pre2Ictus. Neuroloxía. [Internet]. 2023 [consultado 11 Maio 2025]; 38(3):173–80. DOI: 10.1016/j.nrl.2020.06.012